

CROIX, Sybelle Titeux de la; AMEZIANE, Amazing. **Miss Davis**. Rio de Janeiro: Agir, 2020. 196 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Edição caprichada do quadrinho Miss Davis que relata a história da vida pessoal de Angela Davis, sua infância no bairro Dynamite Hill (Colina de Dinamite), na cidade de Birmingham, estado do Alabama, fortemente marcado pela segregação racial, onde movimentos extremistas racistas, como a Ku Klux Klan, tinham atuação muito forte e suas inúmeras conquistas coletivas no programa do Partido dos Panteras Negras. A obra é muito representativa e extremamente relevante no contexto atual.

Palavras-chave: Biografia. Ativista. Racismo.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria tradução adaptação informativo.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.